

O‘ZBEKISTONNING TURLI XUDUDLARIDAN OLINGAN ASAL NAMUNALARINING SIFAT KO‘RSATKICHLARI

¹Kaxramanov Boymaxmat Abduazizovich, ²Bosimova Madina Isoq qizi, ³Hyeonjeong Jang

¹TDAU Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası dotsenti, ²TDAU Zootexniya fakulteti
4-bosqich talabasi, ³Andong milliy universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904925>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonning turli hududlarida yetishtirilgan asalni o‘rganish natijalari keltirilgan hamda tabiiy asalning organoleptik, mikroskopik va fizik-kimyoviy usulda sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholash haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: monoflor va poliflor asal, kislotalilik, namlik, gidroksimetilfurfural (HMF) asalni qalbakilashtirishni aniqlash mezonlari, pH daraja, uglevodlar, namuna, refraktometr, sifat, baho, taqqiqot, o‘simliklar, uslub.

Аннотация. В статье представлены результаты химического анализа меда, производимого в различных регионах Узбекистана, и дана оценка на качество натурального пчелиного меда по органолептическим, микроскопическим и физико-химическим показателям.

Ключевое слово: монофлорный и полуфлорный мед, кислотность, влажность, гидроксиметилфурфурол (ГМФ), уровень pH, углеводы, образцы, рефрактометр, качество меда, исследования, растения, методы химического анализа.

Abstract. The article presents the results of studies of honey produced in various regions of Uzbekistan, and assesses its quality of natural bee honey according to organoleptic, microscopic and physicochemical indicators.

Key words: monofloral and semi-floral honey, acidity, humidity, hydroxymethylfurfural (HMF), pH level, carbohydrates, sample, area, refractometer, quality, evaluation, research, plants, methods.

KIRISH

Asal tarkibida 180 dan ortiq moddalar, jumladan uglevodlar, aminokislotalar, fermentlar, oqsillar, vitaminlar, minerallar va fenol birikmasi, asosan fruktoza va glyukozadan iborat. Asalning xossalari va tarkibi uning mavsumiga, atrof-muhit omillariga, asalarichilarni davolashi va asosan gullidan kelib chiqishidir [1, 2, 3].

Ko‘pchilik davlatlarda asosiy e‘tibor asalarichilik mahsulotlariga barqaror yuqori talabning mavjudligiga qaratiladi. Yuqori talabning yuqligi asalni soxtalashtirishga olib keladi, yuqori talab faqat laboratoriya tadqiqot usullari bilan aniqlanishi mumkin [4, 5, 6].

Asalning fizik-kimyoviy xususiyatlarini zamonaviy innovatsion texnologiyalar yordamida refraktometriya, titrimetriya, xromatografiya va mikroskopiya kabi ilmiy tadqiqot usullaridan keng foydalanish, turli mintaqalardan yig‘ilgan asalning geografik va botanik kelib chiqishini hamda sifatini aniqlash imkonini beradi. Tabiiy asalari asalining sifati organoleptik, mikroskopik, fizikaviy va kimyoviy ko‘rsatkichlariga bog‘liq. Gidroksimetilfurfuralning tarkibini aniqlash uning tabiiyligini yoki qalbakilashtirilganligini aniqlash imkonini beradi [7, 8, 9].

O‘zbekiston tabiiy iqlim sharoitiga ko‘ra quyidagi mintaqalarga bo‘linadi dasht, tog‘ oldi va tog‘li xududlar 28,3%, so‘g‘oriladigan yerlar 9,6 %, tekislik va cho‘llar 60,1% ni tashkil qiladi. O‘zbekiston sharoitida sersharbat o‘simliklarning yuzlab turi o‘sadi, ular orasida ko‘p miqdorda sharbat ajratib amaliy ahamiyatga ega bo‘lganlari bir necha o‘n turdan iborat. Sersharbat o‘simliklar botanik yoki xo‘jalik belgilariga, gullash muddati (masalan: bahorgi, yozgi, kuzgi) va o‘sadigan joyi yoki boshqa belgilariga qarab tasnif qilinadi [10, 11].

Har xil muddatda gullaydigan o‘simliklarni o‘stirish orqali bir joyning o‘zida surunkasiga bir necha oy yoki mavsum davomida asal yig‘ish mumkin. O‘zbekiston sharoitida erta bahordan kech kuzgacha asal yig‘ish uchun asalarilar bahorda efimer o‘simliklar o‘sadigan dashtga, bahorning oxiri va yoz oylarida tog‘ oldi va tog‘ xududlari hamda so‘g‘oriladigan ekinzorlarga ko‘chiriladi [12, 13].

Tadqiqot o‘tkazish uslubi va manbai.

Tadqiqotlar “O‘zbekistonda Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda Smart-AI: Aqlli asalari oilasi tizim texnologiyasini qo‘llash hamda asalarichilik resurslarini rivojlantirish va takomillashtirish” mavzusidagi halqaro loyiha doirasida amalga oshirildi.

Asalarichilik mahsulotlaridan olinadigan mahsulotlarni aniqlash uchun O‘zbekistonning turli xil viloyatlaridagi asalarichilik xo‘jaliklaridan asal hamda propolis namunalari olindi. Namunalar laboratoriya tekshiruvini o‘tkazish uchun Janubiy Koreyaning Andong milliy universitetiga olib borildi. Universitetning “Asalarichilik mahsulotini sifatini aniqlash” laboratoriyasida 43 xil namuna bo‘yicha tajribalar o‘tkazildi hamda Koreyadagi asal standarti bilan taqqoslandi.

1-rasm. O‘zbekistonning turli xil hududlaridan olingan asal namunalari.

Asalning fizik-kimyoviy xususiyatlarini zamonaviy innovatsion texnologiyalar yordamida refraktometriya, titrimetriya, xromatografiya va mikroskopiya kabi ilmiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi, turli hududlardan yig‘ilgan asalning geografik va botanik kelib chiqishini hamda sifati aniqlandi. Tabiiy asalari asalining sifati organoleptik, mikroskopik, fizikaviy, kimyoviy va gidrosimetilfurfural ko‘rsatkichlari tahlil qilindi.

O‘zbekistonning turli xil hududlaridan olingan asal namunalarning sifat ko‘rsatkichlari baholandi.

Asal namunalarning namlik, kislotalilik, gidrosimetilfurfural (HMF) va uglevodlar miqdorini quyidagi usullar yordamida aniqladik.

2 g asal 75 ml suv 0,2 ml pH daraja

Asal namunalaring tarkibidagi kislotalilik darajasini hisoblash uchun 2 gr asal Ohaus SPX 6201 KR markali elektronik tarozida tortildi va 500 ml o'lovli maxsus stakanga solindi, uning ustiga 75 ml hajmdagi distrlangan suv qo'shgan holatda idishning tubida asal qolmagunicha Labtron EVO HS1 markali pechkali aralashtirgichda isitildi va aralashtirildi. Aralashmaga 0,2 ml fenolfatalein indikatorini qo'shildi. Fenolftalein indikatorini suyuqliklarning vodorod ko'rsatkichi (pH) kislotali yoki ishqorli muxitda ekanligini aniqlashda ishlatiladi. Muhitning pH qiymati o'zgarganda, fenolftalein o'z rangini o'zgartiradi, bu esa namunaning kislotali yoki ishqorli ekanligini aniqlashga imkon beradi. Tayyorlangan eritmaga 0,1 molyar konsentratyali natriy gidroksid (NaOH) eritmasini pipetka yordamida tomizildi va eritmaning pH qiymati HANNA HI 5221 markali pH o'lchagichning ekranida kuzatildi. Titirlash jarayonining oxirgi nuqtasi pH 8,3 ga yetganda natriy gidroksid (NaOH) eritmasini tomizish to'xtatildi va natriy gidroksid (NaOH) ishlatilgan hajmi qayd etildi (ml).

Asalning kislotaligi quyidagi formula yordamida hisoblandi:

$$F = \frac{\text{Ishlatilgan NaOH hajmi, (ml)}}{\text{Ishlatilgan asal miqdori, gr}} \times 100$$

Namlik miqdori: Asalning namlik miqdorini aniqlashda +1°C dan +100°C gacha haroratda ishlaydigan OHAUS MB23 markali namlik miqdorini o'lchaydigan analizatorida +20°C haroratda aniqlandi.

Gidroksimetilfurfural (HMF) miqdori: Asalning tarkibidagi saharoza, glukoza, hamda fruktoza miqdorini aniqlaganimizda 5 g asal miqdoriga 75 ml hajmdagi suvni qo'shgan holatda idishning tubida asal qolmagunicha aralashtiramiz va xromatik usul yordamida suyuqliklarning xromotografik mashinasi yordamida aniqlandi.

Olingan ma'lumotlarni Styudent mezonlari yordamida, Ye.K. Merkureva (1970, 1991) uslubi bo'yicha, (R) qiymat darajasiga ko'ra statistik ishlov berildi, hisob-kitob ishlari MS OFFICE (Microsoft Excel) dasturlari bo'yicha kompyuterda korrelyatsiya qilindi.

Tadqiqot natijalari.

1-jadval.

O'zbekiston sharoitida o'suvchi asosiy sharbat beruvchi o'simliklar va asal namunalari olingan xududlar.

№	O'zbekiston sharoitida o'suvchi asosiy sharbat beruvchi o'simliklarning nomi	Asal namunalari olingan xududlar
1	Oqquray (Psoraiea drupaceae Bunge)	Jizzax
2		Navoiy
3		Jizzax
4	Beda (Medicago sativa)	Toshkent
5	Qizil beda (Trifolium pretense L)	Qashqadaryo
6	Ko'k beda (Medicago sativa L)	Jizzax
7	G'o'za (Yossipium L)	Toshkent
8		Jizzax
9		Jizzax
10	Kungaboqar (Helianthus annuus L)	Toshkent
11		Toshkent
12	Burchoq (Onobrychis viciaefolia)	Toshkent

13	Yantoq (Alhagi camelorum)	Toshkent
14		Navoiy
15		Navoiy
16		Navoiy
17		Navoiy
18		Navoiy
19		Samarqand
20		Samarqand
21		Samarqand
22		Toshkent
23		Qashqarbeda (Melilotus officin)
24	Bir va ko‘p yillik sersharbat o‘simliklar hamda o‘tlar (Echium bulgare L)	Andijon
25		Farg‘ona
26		Namangan
27		Qashqadaryo
28		Sirdaryo
29		Samarqand
30		Jizzax
31		Toshkent
32		Surxondaryo
33	Jo‘ka daraxti, Lipa (Tilia L)	Toshkent
34		Samarqand
35	Ko‘ktol (Salix coerula Wolf)	Qashqadaryo
36		Surxondaryo
37	Zarang (Acer L)	Namangan
38		Namangan
39		Namangan
40	Sariq akatsiya (Caragana arborescens)	Toshkent
41		Toshkent
42		Toshkent
43		Jizzax

2-jadval.

Koreya Respublikasi asal sifatining standart talabi (COSTR, 52451-2005)

№	Asalning tarkibiy qismlari	O‘lchov birligi	Tabiiy asalda	Shakar sharbatidan tayyorlangan asalda
1.	Suv	%	≤20	≤20
2.	Suv tarkibidagi qattiq moddalar	%	≤0,5	≤0,5
3.	Fruktoza	%	≤40	≤40
4.	Glukoza	%	≤35	≤35
5.	Saxaroza	%	≤5	≤5
6.	Gidrosimetilfurfural (HMF)	mg/kg	≤40	≤40

7.	Kislotaligi, 1 kgda ml ekvolent	mEk/kg	≤50	≤50
8.	Suvda erimaydigan moddalar	%	≤1	≤1
9.	Diastaza soni	Gote	≤8 dan yuqori	≤8 dan yuqori
10.	Elektr o‘tkazuvchanligi	mS.cm	≤0,8	≤0,8
11.	Uglerod izotoplari nisbati	%	≤22,5	≤22,5
12.	Ishqoriyligi	pH	≤7	≤7
13.	Izomerlangan shakar	%	≤0,5	≤0,5

3-jadval

O‘zbekistonning turli hududlaridan yig‘ilgan asal namunalari tarkibidagi uglevodlar miqdori to‘g‘risida ma‘lumot (o‘rtacha $X \pm S_x$).

No	O‘simlik nomi	Fruktoza, (%) $X \pm S_x$	CV, %	Glukoza, % $X \pm S_x$	CV, %	Saxaroza $X \pm S_x$	CV, %
1.	Qoqquray	40,81±0,72	4,5	26,02±0,29	4,8	0,99±0,25	0,5
2.	(Psoraiea drupaceae Bunge)	38,32±0,92	6,2	35,89±1,70	3,5	1,63±1,67	1,3
3.		38,43±4,62	5,0	28,83±4,08	3,2	0,55±0,96	0,6
4.		Beda (Medicago sativa)	41,25±1,23	4,5	34,94±1,29	4,0	0,91±0,19
5.	Qizil beda (Trifolium pretense L)	50,46±0,91 *	5,9	26,45±0,8 **	4,8	1,23±0,23 ***	1,2
6.	Ko‘k beda (Medicago sativa L)	36,29±5,53	5,2	30,04±4,33	3,5	0,51±0,05	0,4
7.	G‘o‘za (Yossipium L)	41,00±0,81	5,0	35,56±0,82	4,0	6,38±0,69	4,4
8.		39,07±3,12	3,68	36,18±2,99	3,70	1,85±0,56	0,9
9.		40,30±1,38	3,70	35,57±0,79	3,72	2,56±0,41	1,6
10.	Kungaboqar (Helianthus annus L)	40,45±0,24	3,92	37,40±1,04	3,96	1,66±2,11	1,2
11.		38,50±3,68	4,8	33,74±1,05	6,2	1,10±1,39	1,3
12.	Burchoq (Onobrychis viciafdia scrap)	40,91±0,98	5,2	37,06±1,80	6,4	0,92±0,30	0,8
13.	Yantoq (Alhagi camelorum)	40,94±0,20	8,2	35,79±0,64	6,2	3,54±2,65	2,9
14.		40,25±0,80	4,4	37,69±0,46	3,6	3,19±0,31	1,8
15.		38,88±3,94	3,6	31,84±3,50	3,0	2,58±0,79	2,1
16.		42,95±0,98	3,8	36,33±1,18	3,2	3,51±1,30	2,9
17.		40,98±1,65	3,4	37,20±2,54	3,8	1,79±1,04	1,3
18.		42,03±0,54	3,2	37,41±1,56	3,6	2,46±0,85	1,6
19.		39,77±0,97	3,0	36,01±1,49	2,8	0,83±1,25	1,8
20.		38,62±0,84	3,0	35,76±1,31	3,7	1,17±0,80	1,2
21.		38,62±1,52	3,2	33,92±2,87	3,8	4,54±0,43	3,2

22.		41,35±0,90	3,4	36,70±1,95	3,2	0,86±0,21	0,5
23.	Qashqarbeda (Melilotus officin)	40,42±1,20	3,6	34,92±1,61	3,4	1,42±0,42	0,9
24.	Bir va ko‘p yillik	34,88±3,14	3,8	30,59±2,12	3,2	1,32±1,04	1,2
25.	sersharbat	35,33±3,17	2,8	30,03±4,20	3,0	2,36±1,50	1,6
26.	o‘simliklar hamda	37,97±1,01	6,2	30,47±0,99	5,4	5,14±1,63	2,4
27.	o‘tlar (Echium	39,47±0,93	5,8	33,85±0,33	5,0	2,28±1,41	2,3
28.	bulgare L)	42,93±0,82	5,4	36,46±0,44	4,6	1,69±1,07	1,4
29.		37,30±3,30	5,0	32,43±1,92	4,2	0,07±0,13	0,3
30.		41,05±0,60	4,8	34,58±3,10	4,0	0,42±0,38	0,2
31.		41,76±0,40	6,0	35,67±0,37	5,8	1,66±0,63	1
32.		39,30±2,54	5,6	34,90±0,44	4,8	2,14±1,00	1,3
33.	Jo‘ka daraxti,	41,67±0,96	5,5	36,12±0,87	4,7	0,48±0,18	0,5
34.	Lipa (Tilia L)	37,41±0,29	5,4	33,72±0,45	4,2	4,35±0,85	3,3
35.	Ko‘ktol (Salix coerula Wolf)	39,50±0,13 *	4,8	38,13±0,93 **	4,0	4,67±0,36 ***	3,1
36.		34,85±0,25	5,0	29,04±1,02	3,6	4,48±0,66	3,2
37.	Zarang (Acer L)	35,96±2,35	4,4	32,25±1,69	3,8	1,35±0,53	1,1
38.		31,39±7,11	3,8	22,98±1,26	3,0	2,71±1,11	1,8
39.		39,73±2,69	3,0	33,29±2,37	3,7	3,63±1,44	2,6
40.	Sariq akatsiya	38,35±1,73	3,2	35,30±1,45	3,8	1,35±0,80	2,2
41.	(Caragana arborescens)	38,27±0,20 *	3,4	32,30±0,02 **	3,6	7,44±0,48 ***	4,5
42.		39,14±1,66	3,6	36,35±1,20	3,4	3,50±2,2	2,1
43.		37,43±5,55	3,8	31,54±3,36	3,2	2,65±1,41	1,8

* - P>0,95; ** - P>0,99; *** - P> 0,999

Ushbu jadvalda O‘zbekistonning turli hududlaridan yig‘ilgan monoflor va poliflor asal namunalarining uglevodlari miqdori keltirilgan. Natijalar asalning fruktoza va saxaroza miqdorini foizda ifodalaydi. Unga ko‘ra Navoiy viloyatidan olingan qizil beda (*Trifolium pretense* L), Qashqadaryo viloyatidan olingan ko‘ktol (*Salix coerula* Wolf) Toshkent viloyatidan olingan sariq akatsiya (*Caragana arborescens*) o‘simliklarining asal namunasi yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘ldi. Shuni alohida qayd qilish lozimki, O‘zbekistonning turli hududlaridan yig‘ilgan monoflor va poliflor asal namunalarining uglevodlari miqdori ko‘rsatkichlari Koreya Respublikasining COSTR, 52451-2005 davlatlararo standart talablariga va Rossiya Federasiyasi tomonidan ishlab chiqilgan MDH mamlakatlari uchun qabul qilingan GOST 19792-2001 “Tabiiy asal. Texnik spetsifikatsiyalar” davlatlararo standart talablariga tiliq javob beradi va asalning sifatli ekanligini ko‘rsatdi.

XULOSA

O‘zbekistonning turli hududlaridan olingan asal namunalarining hosildorligida katta farqlarni aniqladik. Turli hududlarda o‘simliklarning xilma-xilligi va iqlim sharoitlari asalning uglevod miqdorlari turlicha bo‘lishini ko‘rsatdi.

O‘zbekistonda asal mahsulotini o‘rganish jarayonida biz birinchi navbatda glyukoza va fruktoza miqdorini aniqladik. Tahlillarimiz davomida biz juda qulay va aniq natijalarga erisha oldik.

Ushbu tadqiqotlar O‘zbekistonning turli hududlaridan yig‘ilgan monoflor va poliflor asal namunalarining uglevodlari miqdori ko‘rsatkichlari Koreya Respublikasining COSTR, 52451-2005 davlatlararo standart talablariga va Rossiya Federasiyasi tomonidan ishlab chiqilgan MDH mamlakatlari uchun qabul qilingan GOST 19792-2001 “Tabiiy asal. Texnik spetsifikatsiyalar” davlatlararo standart talablariga to‘liq javob beradi va asalning sifatli ekanligini ko‘rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aliyev, M., "Asalarilar mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va biologik ahamiyati", O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi universiteti nashriyoti, 2020.
2. Kaxramonov B.A., Safarova F.E., Isomuxammedov S.Sh. “Asalarichilik asoslari”. Toshkent: 2021. – 78-97.
3. Kaxramonov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Kuldasheva F.H., Doniyorov S.T., Rakhimjanova N.Z. “Breeding indicators of Carniolian (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) honey bees”. E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021). TPACE-2021. [<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402008>]
4. Kaxramonov B.A., Dosmuxamedova M.X., Bosimova M.I., “Asalari mumi va uning xususiyatlari” qishloq xo‘jaligi va veterinariya fanlarining dolzarb masalalari № 1 (1)-2024.30-38 b. scienceproblems.uz@gmail.com
5. Kaxramonov B.A., Erdanova G.M., Bosimova M.I., “Asalari suti va uning xususiyatlari” International scientific journal science and innovation special issue: “transformation of education: the role of women in the development of science”, february 16, 2024.
6. Kaxramonov B.A., Bosimova M.I., Erdanova G.M., Donaev X.A. “Gulchangi va uning xususiyatlari”. “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 26-mart.
7. Kaxramonov B.A., Erdanova G.M., Bosimova M.I., Mamasharipova M. A., “Propolis va uning xususiyatlari” “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 26-mart.
8. Kaxramonov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. “Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees” E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - R. pp. 1-7.
9. Al ML, Daniel D, Moise A, Bobis O, Laslo L, Bogdanov S. 2009. Physico-chemical and bioactive properties of different floral origin honeys from Romania. *Food Chem* 112: pp.863-7.
10. Pauliuc, D., Dranca, F. and Oroian, M. (2020) Antioxidant Activity, Total Phenolic Content, Individual Phenolics and Physicochemical Parameters Suitability for Romanian Honey Authentication. *Foods*, 9, Article ID: 306.
11. Scholz, M.B.S., Quinhone Junior, A., Delamuta, B.H. et al. (2020) Indication of the Geographical Origin of Honey Using Its Physicochemical Characteristics and Multivariate Analysis. *Journal of Food Science and Technology*, 57, pp.1896-1903. <https://doi.org/10.1007/s13197-019-04225-3>